

O CHAMADO "PROCESSO PENAL DO ESPETÁCULO" E A ATUAÇÃO DA MÍDIA COMO QUARTO PODER

*THE SO-CALLED "PROSECUTION OF THE SPECTACLE" AND THE MEDIA'S ACTION
AS THE FOURTH POWER*

Antônio Caetano Vieira Torres Silva¹

Resumo: O presente artigo aborda uma discussão teórica que parte de pesquisas realizadas nas áreas, jurídica, filosófica e psicanalítica, que buscou analisar a possibilidade da mídia, aqui descrita como o quarto poder, ter influência negativa em processos penais, podendo ainda transformar processos penais naquilo que Casara definiu como espetáculo midiático, a pesquisa realizou uma análise histórica sobre a mídia e processo penal, analisando casos criminais de grande repercussão, sobre a ótica do direito e do sensacionalismo, o trabalho foi realizado através da pesquisa bibliográfica e tomou como base a metodologia dedutiva sendo dividido em três capítulos; o primeiro foi pautado em analisar o sensacionalismo midiático nos casos criminais; o segundo analisou a possibilidade do Processo Penal despir-se dos direitos e garantias e tornar-se o que Rubens Casara define como processo penal do espetáculo; e o terceiro, discorreu sobre o poder de convicção que a mídia pode exercer na sociedade, analisando esse efeito em casos criminais que sofrem repercussão sensacionalista, principalmente nos casos de competência do Tribunal do Júri, a pesquisa teve como fonte de pesquisas, livros, artigos e acervos digitais que partilhavam sobre o tema.

Palavras-Chave: mídia, processo penal, espetáculo, quarto poder.

Abstract: *This article addresses a discussion that starts from research carried out in psi, legal, philosophical and philosophical areas, and here analyzed as a possibility that the media, and here described negatively as the fourth power, have modified in criminal proceedings, can still transform processes into what Casara decided through how the media spectacle, a research carried out a historical analysis on the media and criminal cases, analyzing criminals of great repercussion and sensationalism, the work was carried out from the bibliographic research and based on the deductive methodology being the first divided into three chapters, the first based on an analysis of media journalism in criminal cases; the second, the possibility of analyzing the process of guaranteeing the power of the criminal acts of the spectacle, and the power to change the criminal process that the media can exercise in criminal cases that have suffered sensationalist repercussions, mainly in the jurisdiction of the Jury Court, had as a source of research, books, articles, and digital collections that shared on the subject.*

Keywords: *media, criminal procedure, spectacle, fourth power.*

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO 2 A MÍDIA E O PROCESSO PENAL DO ESPETÁCULO 2.1 O PROTAGONISMO DA MÍDIA NAS COBERTURAS DE CASOS CRIMINAIS 2.2 A INFLUÊNCIA NEGATIVA DA MÍDIA NO PROCESSO PENAL; O TRIAL BY MEDIA 3 O PROCESSO PENAL COMO PRODUTO DE ENTRETENIMENTO 3.1 PIPOCA, PROCESSOS PENAIS, FILMES E SÉRIES 4 A MÍDIA A FRENTE DO PROCESSO E O

¹ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, pós graduado em Direito Penal e Processo Penal, também em Ciências Criminais, pelo Centro Universitário União das Américas UNIAMÉRICA, pós graduado em Tribunal do Júri e Execução Penal pela Faculdade LEGALE.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA 4.1 A MÍDIA COMO O QUARTO PODER E SEUS REFLEXOS NEGATIVOS NO PROCESSO PENAL E TRIBUNAL JÚRI 4.1.1 O CASO DANA DE TEFFÉ 4.1.2 O CASO O.J SIMPSON 4.1.3 CASO GOLEIRO BRUNO

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca realizar uma reflexão crítica sobre a influência negativa que a mídia exerce no processo penal, analisando esse poder de influência nos casos criminais que se tornam midiáticos e podem se transformar naquilo que Rubens Casara define como processo penal do espetáculo (2018).

Vivemos em uma era digital, existe um fácil acesso à internet e aos smartphones, a pandemia causada pelo novo coronavírus causou uma inserção digital forçada, inserindo grandes massas no ambiente virtual e televisual, fazendo com que as grandes massa se alimentem diariamente com uma quantidade grande de informações, que em muitas vezes não realizam um filtro de veracidade.

É notório que a mídia, principalmente o jornalismo, tem uma imensa presença em todos os momentos de nossas vidas, mesmo quando acha-se que não, sempre haverá uma câmera ou algo ligado a tecnologia tomando conta de nós. É natural presumir que a opinião popular é um fator decisivo para a tomada de decisões no processo penal, na celebre expressão "*Volksgeist*", aprendemos que todo poder emana do povo. Após o início da pandemia, a participação popular tem sido cada vez mais frequente em debates políticos, criminais e econômicos.

O presente artigo visa analisar a possibilidade de a mídia atuar como um quarto poder e ter influência direta nas decisões de magistrados em casos criminais que sofrem repercussão sensacionalista, desdobrando do devido processo legal, transformando-o em um espetáculo de sensacionalismo, com julgamentos imaginários e condenações antecipadas.

Insta salientar, que estudar o sensacionalismo nas coberturas criminais é de grande relevância social, visto que sempre existirão casos criminais com uma grande cobertura midiática, na qual é importante realizar um filtro entre direitos e garantias para não buscar somente uma condenação antecipada.

Serão discorridos durante a pesquisa alguns casos concretos conexos ao tema, visando elucidar posicionamentos dos doutrinadores, sobre o entendimento dos Tribunais e das Cortes Superiores acerca da determinada problemática, realizando pesquisas em livros, artigos e acervos virtuais que discorrem sobre o tema.

O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, e será realizada com base na metodologia dedutiva e foi dividida em três capítulos, realizada com base em materiais acessados, livros, pesquisas na legislação brasileira, jurisprudências, matérias jornalísticas e em diversos conteúdos que abordam o tema.

No primeiro capítulo, que foi intitulado “ A mídia e o Processo Penal do Espetáculo, será analisado o sensacionalismo midiático nos casos criminais; o segundo denominado “O Processo Penal como produto de entretenimento”, analisará a possibilidade do Processo Penal despir-se dos direitos e garantias e tornar-se o que Rubens Casara define como “ processo penal do espetáculo”; o terceiro, denominado “ A mídia a frente do processo e o julgamento antecipado da causa “, irá discorrer sobre o poder de convicção que a mídia pode exercer na sociedade, analisando esse efeito em casos criminais que sofrem repercussão sensacionalista, principalmente nos casos de competência do Tribunal do Júri.

2 A MÍDIA E O PROCESSO PENAL DO ESPETÁCULO

Nos dias atuais, sabe-se que a mídia é uma poderosa ferramenta que está presente em todos os momentos de nossa vida, mesmo quando acha-se que não, sempre haverá uma câmera ou algo ligado a tecnologia tomando conta de nós.

A mídia sempre foi um instrumento de imensa influência no meio social, sempre está presente nas coberturas de casos criminais, atuando de maneira incansável nas coberturas de crimes dolosos contra a vida, transmitindo o fato para um grande número de telespectadores.

A mídia está sempre presente em coberturas de casos criminais, buscando incansavelmente uma notícia de primeira mão, com isso, é natural presumirmos uma possível atuação negativa da mídia em coberturas criminais, podendo ainda em algum grau violar princípios e normas penais, incluindo direitos fundamentais do homem.

2.1 O protagonismo da mídia nas coberturas de casos criminais

Ao noticiar matérias jornalísticas sobre prisões, homicídios, feminicídios e condenações, é possível notar observar o fascínio que a sociedade possui diante de notícias criminais. Por esse fascínio ser algo inerente ao ser humano é natural que os meios televisivos deem ênfase aos casos criminais. Veiculando massivamente notícias a respeito de crimes que tenham grande potencial de causar uma revolta coletiva.

Por ser uma prática notável e rotineira, alguns grandes juristas como Rogério Greco, criticam o abuso de poder da mídia. Fazendo menção e trazendo reflexão no sentido de que os crimes que chocam o país passam ser capa das revistas mais importante do Brasil, criando uma mobilização em torno do assunto.

A mídia, que exerce poderosa influência em nosso meio, se encarrega de fazer o trabalho de convencimento da sociedade, mostrando casos atrozes, terríveis sequer de serem imaginados, e, como resposta a eles, pugna por um Direito Penal mais severo, mais radical em suas punições. A disputa por pontos de audiência, por venda de seus produtos, transformou nossa imprensa em um show de horrores que, por mais que possamos repugná-lo, gostamos de assisti-lo diariamente (GRECO, 2015, p.5).

Ainda devido a esse inegável poder de persuasão que a mídia exerce, Darcy Miranda, em seu livro “Comentários à Lei de Imprensa” faz uma análise sobre a imensa atribuição da mídia, que atua por muitas vezes age bem além da divulgação de fatos. Difundindo conhecimentos, disseminando cultura, iluminando consciências e até mesmo orientando a opinião pública. Por ser tão extensa as suas atribuições, Miranda intitula a mídia como o 4º poder do Estado, em virtude de seu alto índice de penetração na massa popular (MIRANDA, 1995).

Crimes, em especial os dolosos contra a vida, não acontecem em câmera lenta. E valendo-se disso a mídia atua insistentemente em criar a sua própria convicção e enredo, transcrevendo-o, criando-o e transmitindo às grandes massas, de modo a tornar isso uma verdade real, para o receptor da mensagem que não foi testemunha do fato.

No “processo penal do espetáculo”, os valores típicos da jurisdição penal de viés liberal (“verdade” e “liberdade”) são abandonados e substituídos por um enredo que aposta na prisão e no sofrimento imposto a investigados e réus como forma de manter a atenção e agradar ao público, isso faz com que a atividade processual cada vez mais limite-se a confirmar a hipótese acusatória, que faz as vezes do roteiro do espetáculo. (CASARA, 2018, p. 28).

É inegável que a ausência de análise mais acadêmica, profunda e detalhada, devido essa ausência, é natural gerar inúmeras incertezas, grandes obscuridades e conseqüentemente erros judiciais, gravíssimos, que em muitas vezes são até mesmo irreparáveis ao acusado.

2.2 A influência negativa da mídia no Processo Penal; o *trial by media*

Muitas vezes um simples boato ou uma até mesmo uma mentira podem gerar efeitos avassaladores, e quando propagados de boca a boca sem a ponderação devida esta onda é lançada em horizontes inimagináveis. O perigo aumenta por vivermos em uma era digital. Vivemos em um ambiente que possui uma grande quantidade de informações atualizadas de hora em hora, com considerável quantidade de pessoas inseridas no ambiente global, conectados em seus veículos de informações quase que vinte e quatro horas por dia, que na

maioria dos casos torna-se praticamente utópico tentar rastrear, ou apurar uma notícia falsa ou um texto sensacionalista.

A sociedade é um coletivo que pode ser facilmente influenciado, pois em sua maioria, os membros dessa, vivem construindo a sua opinião sobre determinada coisa com base unicamente naquilo que é mostrado ou ouvido, levando em consideração seus costumes e seu modo de pensar.

Também existe o fator da “psicologia das massas”, trazida por Sigmund Freud, o estudioso médico, criador da Psicanálise. Em sua obra denominada "Psicologia das Massas e Análise do Eu", Freud apresenta suas considerações sobre o fenômeno psicológico que mantém coesa uma massa de pessoas.

Freud, menciona algumas características de um grupo. A primeira delas diz respeito ao conceito de “mente coletiva”, ou seja, a maneira de pensar e de agir de uma pessoa é diferente de quando está no grupo. A tendência é se comportarem de forma diferente. Essa teoria nos ensina que para se sentirem pertencentes a um grupo, as pessoas podem ser facilmente influenciadas, agindo de maneira diferente do habitual para se sentir pertencentes (FREUD, 1923).

Ainda nesse sentido, Freud faz menção sobre o indivíduo possuir um “sentimento de poder invencível”, segundo Le Bon, citado em Freud os instintos são desencadeados às vezes até de uma forma irresponsável. Além de existir o chamado fenômeno do contágio, que faz com que os sentimentos e atos sejam contagiosos quando o indivíduo está no grupo, podendo facilmente terceirizar os sentimentos do outro, fazendo até mesmo o sentimento e interesse coletivo sobrepor o individual (FREUD, 1923).

O sistema jurídico brasileiro traz um imenso sentimento de insegurança, tanto pública como jurídica, e esse sentimento é reforçado a todo momento pelas mídias, manipulando a sociedade, fazendo com que acreditem que os direitos humanos e as garantias fundamentais são barreiras que dificultam a efetivação do *jus puniendi* do Estado.

E é exatamente em meio a essa tempestade de informações e insegurança causada pela mídia, que surge a seletividade no sistema penal, visto que, elaborado o discurso que enfatizada a necessidade de punir, como solução rápida que causa por hora uma falsa segurança, os clamores sociais são dirigidos aos órgãos estatais, transmitidos na esfera legislativa, da qual, na maioria das vezes, desprezando a necessidade de realizar um estudo político criminal, acabam, em nome da “segurança coletiva”, abrindo mão de garantias processuais e sendo guiados pelas rédeas dos clamores sociais que são a base de uma criminologia midiática.

Canalizamos a violência vingativa no sistema penal, mas nos silenciemos quando o poder punitivo rompe os diques de contenção jurídica do direito penal e eclode em massacres, cujos autores são precisamente os que, segundo o discurso, têm a função de preveni-los. (ZAFFARONI, 2013, p. 383).

O professor Zaffaroni aborda sobre a existência de uma criminologia que é acessada fora dos muros da faculdade, no qual ele denomina de criminologia midiática, afirmando que o poder punitivo não seleciona o sentido do fato, e sim realiza uma seleção de reclamações midiáticas, transformando leigos em juizes que podem até mesmo passar a reclamar de reformas em códigos penais (ZAFFARONI, 2013).

Por ser inegável essa influência da mídia na formação de convicções sociais, o termo *Tryal by media*, já é uma expressão internacional adotada pelos Tribunais do Brasil. Nas palavras de Evaristo de Moraes Filho, conhecido por seus pares como o “advogado da liberdade”, o termo pode ser definido como o julgamento antecipado da causa, que é realizado pela imprensa, e que em regra possui um veredicto condenatório, seguido da tentativa de impingir-lo ao judiciário (FILHO, 2001).

Com efeito, apesar de existir a Resolução n. 217/2016 do CNJ, que impõe ao magistrado que presida os autos e apure “sempre que houver vazamento seletivo e ilegal de dados e informações sigilosas constantes de procedimentos investigatórios”, isso muito raramente acontece. Ao que tudo transparece, existe uma imensa e escancarada falta de compromisso em apurar os vazamentos ilegais das informações criminais sigilosas que alimentam diariamente as redações jornalísticas (BRASIL, 2016).

3 O PROCESSO PENAL COMO PRODUTO DE ENTRETENIMENTO

Ao tratarmos de casos criminais é possível notar a curiosidade e até mesmo fascínio que o crime exerce na sociedade. Rubens Casara menciona que a partir do momento em que o processo criminal é visto como um produto de entretenimento, despindo-se de seu caráter democrático, lastreado nos princípios fundamentais norteadores, como o da persecução da verdade real, o roteiro se sobressai aos limites do devido processo legal (CASARA, 2018).

3.1 Pipoca, processos penais, filmes e séries

Rubens Casara já advertia acerca do fenômeno do espetáculo, no qual define como uma construção social, uma relação intersubjetiva mediada por sensações, em especial produzidas por imagens e por vezes, vinculadas a um enredo. Nos dias de hoje o espetáculo tornou-se

também um regulador das expectativas sociais, na medida em que as imagens produzidas e o enredo desenvolvido passam a condicionar as relações humanas, as pessoas que são os consumidores do espetáculo acabam por exercer a dupla função de atuar e assistir, influenciam no desenvolvimento e são influenciadas pelo espetáculo (CASARA, 2018).

Os roteiros e produções chamados de *true crime* estão ganhando grande destaque no *streaming*. Recentemente a *Amazon* lançou o filme intitulado “ A menina que matou os pais.” No filme, a atriz Carla Diaz interpreta Suzane Von Richthofen, trazendo um roteiro midiático do caso Richthofen, que ocorreu em 2002, quando Manfred Albert Von Richthofen e Marisia Von Richthofen foram assassinados pelos irmãos Cravinhos a pedido da própria filha, Suzane. O sucesso de lançamento foi imenso, que até mesmo as buscas pelo caso no Google aumentaram em 350%, demonstrando o fascínio que o espectador possui por casos criminais (GLAMOUR, 2021).

Além do caso Richthofen, diversos outros casos midiáticos estão se tornando séries e filmes, como o caso Elize Matsunaga, que recentemente tornou-se uma série da Netflix, intitulada de “Era uma vez, um crime.” A série narra através de um documentário o Caso Matsunaga, onde em 2012 Elize Matsunaga matou e esquartejou seu marido, Marcos Kitano (GLAMOUR, 2021).

A Globoplay também lançou a sua produção intitulada de “Em nome de Deus” que faz uma adaptação do Caso João de Deus, no qual o guia espiritual João Teixeira de Faria foi acusado de ter cometido abuso sexual em 2018, contra aproximadamente 300 vítimas mulheres. (GLAMOUR, 2021).

Neste contexto, surge uma preocupação no âmbito jurídico, pois a partir do momento que um processo criminal é observado como um produto, surge o silogismo de que, produtos tendem a entregar ao espectador/consumidor aquilo que alimenta as suas vontades, não importando abdicar de direitos e garantias individuais do acusado. Para adentrar o roteiro e atender ao enredo construído e dirigido a partir do desejo de audiência, a lei pode ser afastada, e o espetáculo surge apostando na exceção, o respeito à legalidade estrita revela-se enfadonho e contraproducente, e os direitos e garantias fundamentais são apagados (CASARA, 2018).

4 A MÍDIA A FRENTE DO PROCESSO E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA

Raramente é notado, por parte da mídia como um todo, informações lúcidas e fidedignas aos fatos, seja aos que estão acontecendo quanto aos que já se passaram. A busca incessante por visibilidade faz com que muitas vezes os veículos de comunicação atropelem princípios importantíssimos e de grande valor ao ser humano, tornando difícil e desafiador alcançar a presunção de inocência, pois sem direito ao contraditório, ou a oportunidade de pleitear a sua

defesa na justa medida em que fora acusado, qualquer um se encontra sujeito a sofrer o maior retrato de um inferno que é a desgraça de ser acusado de um crime que não cometeu.

Segundo Gomes, afirmar que não existe um produto midiático que seja mais rentável que a pura dramatização da dor humana, gerada por uma perda que é perversa e diariamente explorada pelos veículos midiáticos, de forma a catalisar a aflição das pessoas e suas iras, instalando um senso de justiça e punitivíssimo. Com isso a rápida solidariedade popular, pode gerar um discurso coletivo único pautado em mais leis, mais prisões, mais castigos para os sádicos que destroem a vida de inocentes indefesos (GOMES, 2010).

Na visão de Rubens Casara, sempre se valendo do pretexto de punir os bandidos que violaram a lei, os pseudomocinhos também violam a lei, fazendo com que percam a superioridade ética que deveria distingui-los. Todavia o enredo que pauta o processo sempre é consumido de modo instantâneo pela sociedade, sempre com o auxílio da grande mídia, que leva a notícia as grandes massas, não permitindo reflexões éticas ou miradas críticas (CASARA, 2015).

O fenômeno da demonização antecipada pela mídia sobre o acusado pode ser recepcionado como uma espécie de campanha pela condenação de alguém, como foi o caso da escola Base. Famoso nos anos de 1994 no município de São Paulo. Os donos da escola foram acusados de realizarem orgias com as crianças de quatro anos de idade.

O delegado que deu início os atos investigatórios, Edécio Lemos, enviando as crianças ao Instituto Médico Legal e que logo depois teve o pedido de busca e apreensão concedido para o apartamento onde, supostamente, as crianças eram abusadas. Ao serem informadas de que nada fora encontrado, as mães, indignadas, entraram em contato com uma das grandes emissoras de Tv da época, apresentando, assim, o caso da Escola Base ao julgar de toda uma nação (PINHO, 2003).

Quanto ao laudo analisado pelo IML, o resultado foi inconclusivo, porém mostrava que as crianças apresentavam lesões que poderiam ser oriundas de atos sexuais, que para a mídia e para o povo já seria motivos suficientes para considerar os acusados culpados, mesmo antes de um julgamento (PREVIDELLI, 2020).

Poucos sabem, mas esse caso não chegou a ter uma denúncia recebida, o inquérito policial foi arquivado. Logo provas que atestavam a inocência dos acusados começaram a aparecer. Com mais atenção ao laudo do IML, foi possível notar o quão inconclusivo era, com a própria mãe de um dos meninos admitindo que ele sofria de constipação intestinal, uma das probabilidades apontadas pelo laudo (PREVIDELLI, 2020).

Com o passar do tempo, depois da investigação quase chegando ao fim, foram aparecendo testemunhos de outras pessoas, como de funcionários, pais de outros alunos, corroborando com a versão a respeito da inocência dos acusados. Muito embora, já se pode imaginar a impossibilidade, dos acusados, de retornarem às suas vidas normais.

Passados longos três meses desse a acusação, os suspeitos foram inocentados pelo delegado Gérson de Carvalho, um dos que assumiram a investigação. No entanto, o estrago já estava feito. Os danos psicológicos e morais eram imensuráveis, além, é claro, dos materiais, pois os gastos processuais abalaram as finanças dos acusados (PREVIDELLI, 2020).

4.1 A mídia como o quarto poder e seus reflexos negativos no processo penal e tribunal júri

O conceito de mídia como o "quarto poder" nasceu na Inglaterra em meados do século XX, quando, na sede no parlamento inglês. Criaram uma galeria para receber os repórteres que acompanhariam as decisões dos representantes dos três poderes da época, o poder temporal, o poder espiritual e o poder dos comuns. Assim, a presença das pessoas que dariam publicidade àquelas decisões passou a ser conhecida como o "quarto poder" (ALBUQUERQUE, 2009).

A expressão “quarto poder ” tornou-se bastante popular nas democracias ocidentais, até ficar relacionada com os conhecidos poderes que conhecemos hoje; Legislativo, Executivo e Judiciário. A finalidade da mídia era inicialmente relatar notícias com a máxima da veracidade e levar aos meios de comunicação mais acessíveis para então a população se tornar ciente e exercer o seu poder de vigilância cidadã em nome do íntegro exercício da democracia.

O Tribunal do Júri no Brasil, é um órgão colegiado heterogêneo e temporário, constituído por um juiz togado (bacharel em direito, com considerável experiência na prática jurídica) que o preside, e de 7 jurados (homens e mulheres comuns da sociedade) escolhidos por sorteio (BRASIL, 1941).

Ao analisarmos a figura do Júri, podemos ter a convicção de que o espectador pode facilmente ser transformado em jurado, não tendo apenas poder de opinião, mas de julgamento. O espectador passa de figura que assiste aos espetáculos judiciais, para aquele que participa direto do espetáculo, opinando, criticando, buscando e conseguindo cada vez mais influenciar nas decisões tomadas dentro dos tribunais. Corroborando com esse entendimento Rubens Casara, que afirma que a televisão é o meio que dá maior projeção ao espetáculo do processo penal (CASARA, 2018).

No Tribunal do Júri, é importante destacar, que em regra os jurados não possuem formação acadêmica em direito, o que por consequência faz com que tenham uma percepção bem diferente dos fatos e do direito, em muitas vezes construindo a sua convicção unicamente naquilo que é noticiado e repercutido nos programas midiáticos.

O “datenismo”² ocupou um estilo onipresente na TV aberta brasileira. Com o uso linguagem coloquial marcante, transmissão ao vivo, plano sequência, músicas tensas, cenários simples, apresentadores acabam a ganhar fácil aceitação popular e fazem o constante uso desmesurado da imagem, são apenas alguns dos elementos que, em conjunto, trazem aos programas sensacionalistas com o tom de veracidade e autenticidade necessários para atrair a curiosidade e ganhar a atenção de muitos os telespectadores.

O jornalismo midiático, desempenha uma imensa desenvoltura leviana no papel de manipulação de massas, praticando arbitrariedades de danos de difícil reparação e às vezes até mesmo de impossível reparação, sob o pretexto de salvaguardar interesses sociais não existentes. Diariamente nos deparamos com o que Nelson Hungria, na obra comentários ao Código Penal cita como publicidade opressiva (HUNGRIA, 1991).

Se tratando de Júris, podemos relembrar o emblemático caso do assassinato na Praia dos Ossos em 1976, ou caso Doca Street, que fora marcado por ser o primeiro júri popular transmitido no Brasil. Na época o jornal “A República”, da data do julgamento trazia duas fotos na sua página, uma legendada como “Teatro grotesco” e a outra “Festa na torcida”, fazendo referência ao público que havia escolhido o réu, Doca como o mocinho daquele espetáculo midiático.

A seletividade do processo penal não se limita à escolha dos futuros apenados, ela se dá tanto pela opção pela criminalização de determinadas condutas (em regra, condutas típicas daqueles grupos sociais que não detém o poder político e o poder econômico) em detrimento de outras (condutas, ainda que lesivas, praticadas normalmente pelas elites) [...]. (CASARA, 2018, p.20).

Não é possível aferirmos o verdadeiro potencial destrutivo que uma notícia falsa ou tendenciosamente formulada em um caso de espetacularização midiática possui. Nesse sentido Rubens Casara faz menção que certas tragédias podem ser transformadas em catástrofes rapidamente, no processo penal do espetáculo (CASARA, 2018).

O Professor Alexandre Morais da Rosa, faz a constante menção que, o processo penal não foi feito para satisfazer a vontade do povo, mas sim para a lei ser rigorosamente cumprida,

² Definição coloquial sobre programas policiais brasileiros, dotados de sensacionalismo exagerado. É uma referência ao apresentador Datena que é um dos expoentes do estilo no Brasil.

não pode a vontade do povo sobrepor a lei, pois o efeito divertimento é manifesto (MORAIS, 2017).

4.1.1 O caso Dana de Teffé

A milionária tcheca Dana de Teffé tinha 48 anos de idade na época do seu desaparecimento. Dana residia no Brasil há três anos, quando saiu do apartamento onde morava em Copacabana, na Zona Sul carioca, e entrou no carro do advogado Leopoldo Heitor Andrade Mendes rumo a São Paulo para nunca mais ser vista (ACERVO GLOBO, 2013).

Leopoldo Heitor era advogado de Dana de Teffé e do diplomata brasileiro Manoel de Teffé, ex-marido de Dana. Por ter sido a última pessoa a ter tido contato com ela, Leopoldo tornou-se o principal suspeito, e posteriormente foi denunciado pelo desaparecimento de Dana de Teffé, sendo acusado em 31 de março de 1962 por homicídio e ocultação de cadáver (ACERVO GLOBO, 2013).

Por se tratar de um crime que envolvia uma milionária estrangeira e um advogado famoso na época, o caso imediatamente causou grande interesse midiático. Leopoldo era bastante famoso, inclusive ganhou o apelido de “advogado do diabo” pela mídia nacional (ARQUIVO LINHA DIRETA, 2003).

Em 1962, o Jornal Luta Democrática deu manchete à Leopoldo Heitor, veiculando uma foto de Leopoldo, seguido de um texto com letras grandes contendo a seguinte mensagem “vai pagar por mais um crime, o carrasco do Tenente Bandeira. Na Delegacia de Caxias, na noite de ontem, perante toda Imprensa, Leopoldo Heitor confessou, matou a ex-esposa do embaixador Teffé e apoderou-se de toda fortuna.” (JORNAL LUTA DEMOCRÁTICA, 1962).

Todavia, Leopoldo Heitor jamais havia confessado o fato criminoso, e sempre alegou em sua defesa que Dana de Teffé havia sido sequestrada por um grupo de homens armados que falavam em língua diferente e levada para fora do Brasil (ARQUIVO LINHA DIRETA, 2003).

Entre 1963 a 1971, Leopoldo Heitor foi submetido a quatro julgamentos no Tribunal do Júri. No primeiro julgamento, Leopoldo foi condenado a 49 anos de prisão, porém cumpriu apenas 9 anos, por conseguir a anulação da condenação do primeiro julgamento. No segundo julgamento, foi absolvido, porém José Ivanir Gussem, Promotor de Justiça do caso, apelou e conseguiu a anulação do julgamento. José Ivanir fundamentou que a mídia, através da Grande Imprensa, havia ingressado na sala secreta, ensejando assim uma nulidade irreversível.

Posteriormente no terceiro e quarto julgamento, Leopoldo Heitor foi novamente declarado inocente por falta de provas (ARQUIVO LINHA DIRETA, 2003).

Com bastante pressão midiática, em 1974 o Ministério Público tentou mais uma vez recorrer da decisão de absolvição do réu, mas sem sucesso. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a reabertura do processo, o crime prescreveu em 1981 (ACERVO GLOBO, 2013).

A Procuradora de justiça e escritora brasileira, Luiza Nagib Eluf em entrevista ao programa televisivo Linha Direta em 2004, classificou o caso Dana de Teffé como ‘ um conjunto de absurdos que levaram a uma não solução. ‘ e questionou o fato de um inocente ter ficado preso em regime fechado por nove anos. (ARQUIVO LINHA DIRETA, 2003).

4.1.2 O caso O.J Simpson

Um caso imensamente repercutido pela mídia, fez a reputação do ex-jogador de futebol americano, O.J Simpson se tornar questionável. Devido a uma imensa repercussão midiática o caso O povo contra O.J Simpson se alastrou por um ano de julgamento, sendo considerado um dos maiores escândalos do Esporte Estadunidense.

O crime foi marcado pela morte da ex-esposa de O.J Simpson e de um amigo dela. Surgiram diversos debates sobre questões raciais, na sociedade, no universo das celebridades e na ética policial (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2014).

O julgamento de O.J Simpson teve início no dia 26 de setembro do ano de 1994, chegando ter duração de exatos 372 dias. Ele foi acusado de ter assassinado a sua ex-esposa Nicole Brown, e um amigo dela Ronald Goldman, no dia 12 de junho de 1994, por volta das 22h e 23 horas, em frente à residência de Nicole Brown (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2014).

O júri foi composto por 12 jurados. A mídia e supostamente as provas técnicas e periciais apontavam para um único caminho: O. J. Simpson foi o autor do assassinato. A defesa do ex-jogador, de forma muito habilidosa, levou a discussão para a questão racial, negando totalmente a autoria do delito, e trazendo provas convincentes aos jurados. Por fim, o veredicto do Júri declarou que O. J. Simpson era inocente (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2014).

O caso O. J Simpson é um típico clássico de condenação pela mídia. Mesmo tendo sido absolvido pelo Tribunal, pela prática do duplo homicídio em desfavor de sua ex-mulher e de seu amigo, O. J. Simpson é mundialmente conhecido pelo fato que o levou a Júri.

Não foram seus notáveis dotes esportivos que lhe deram visibilidade mundial. Efetivamente, O. J Simpson teve seu nome eternizado pela mídia em razão da acusação que o levou a Júri. Mesmo que tenha sido absolvido, hoje existem livros e até seriados de televisão que contam a história do Caso O.J Simpson, todos narram uma história tendenciosa, realizando mais vezes o *trial by media* (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2014).

Apesar de O. J. Simpson ter sido declarado inocente pelo Tribunal do Júri, O.J não ficou livre de uma condenação no juízo civil, tendo sido condenado a pagar uma dívida superior a U\$ 30 milhões para as famílias das vítimas (CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2014).

4.1.3 Caso Goleiro Bruno

O caso Goleiro Bruno, também chamado de caso Eliza Samudio refere-se aos acontecimentos que envolveram o desaparecimento e morte da modelo e atriz Eliza Silva Samudio, ocorridos em 2010 (WIKIPÉDIA, 2010).

Bruno Fernandes atuava como goleiro titular do Flamengo, quando no auge de sua carreira foi acusado pelo homicídio de Eliza Samudio, uma ex namorada na qual Bruno havia tido um filho, Eliza e Bruno viviam um final de relação acalourado, inclusive travando um intenso processo judicial, no qual Eliza buscava o reconhecimento do filho e o estabelecimento de pensão (WIKIPÉDIA, 2010).

Ao ser apontado pela mídia como um forte suspeito de ser o homicida da mãe de seu filho, a Revista Época foi além. A revista no ano de 2010, no início das investigações, antes mesmo da fase de inquérito, estampou a imagem de Bruno ao ser preso preventivamente, adicionando em um fundo preto, uma cor que nos direciona a sentimentos que obviamente causa um sentimento ruim, e logo abaixo adicionou a palavra “indefensável” com um tamanho bem grande e destacado na cor branca, que vai de um lado a outro na capa, de forma que o leitor direcione sua visão diretamente para a palavra, objetivando análises conclusivas sobre a autoria de Bruno (ÉPOCA, 2010).

Ainda nesse sentido, uma outra afirmação também foi feita, estampada próxima a imagem de Bruno, veiculando a seguinte mensagem “as novas confissões e os detalhes macabros do crime que chocou o Brasil e levou um ídolo do futebol para a cadeia”, ou seja, há a afirmação, por parte da revista, que o crime foi concretizado, apropriando-se indevidamente da voz de milhões de pessoas, quando diz que o fato chocou todo um país (ÉPOCA, 2010).

Mais tarde, no caso Bruno o “Fantástico” conseguiu ouvir o seu primo Jorge Luiz que ainda era menor na época dos fatos, colocando no ar “seu depoimento”. O que a Justiça não estava conseguindo fazer, a emissora de televisão Globo fez. E a grande massa social, inclusive serviu de jurado no caso, viu e ouviu a nova versão dessa importante testemunha, que foi a primeira a revelar que Eliza Samúdio foi levada a um local afastado para ser assassinada.

Bruno respondeu por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado do filho e ocultação de cadáver. O Tribunal do Júri condenou o ex-atleta a 22 anos e três meses de prisão. Bruno cumpriu parte da pena e teve o benefício do regime domiciliar concedido. O ex-goleiro também tentou o retorno a sua carreira em outros times de futebol, tentou atuar em outros clubes, mas nunca conseguiu longa sequência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma a fazer uma conclusão do presente trabalho cabem algumas ponderações. Ao longo da pesquisa o que se buscou, foi entender três pontos chaves de estudo; o sensacionalismo midiático exagerado de forma a provocar uma espetacularização do processo penal; a atuação da mídia como um quarto poder de modo a atuar em casos criminais, realizando juízos de valor e fazendo um julgamento antecipado da causa, assim como; a análise das possíveis consequências do sensacionalismo e ausência de análise acadêmica em processos penais, inclusive no âmbito do Tribunal do Júri.

Quanto a espetacularização do processo penal, foi possível a observar a até mesmo a comercialização desse espetáculo, através de uma escancarada desumanização de acusados. A associação da mídia como um quarto poder se tornou comum pelos estudiosos do direito penal. Juristas, professores e autores fazem constante menção da imensa influência que mídia exerce no processo penal.

É cristalino e evidente que existiram diversos momentos na história em que a mídia, erroneamente, não buscou subsídios básicos à apuração de um fato, para que somente então trouxessem os acontecimentos a público, trazendo consequências irreversíveis para a vida do acusado.

Buscou-se vislumbrar ainda a participação da sociedade nas construções desses espetáculos processuais, enquanto uma massa social, claramente influenciada pela grande mídia condena antecipadamente o acusado de um homicídio, os sete leigos veem em suas mãos a

concretização do desejo de toda uma nação, ao menos é o que se faz transparecer, seria uma tamanha ingenuidade pensar que um jurado possa chegar ao dia do julgamento do caso Danná de Teffé, O.J Simpson e Goleiro Bruno, sem ter sido indiretamente influenciado pela grande mídia.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, A. **As três faces do quarto poder**. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Comunicação e Política”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG. Belo Horizonte, MG, jun. 2009.

ARQUIVO LINHA DIRETA. **Linha Direta - Justiça: Dana de Teffé**. Linha Direta Justiça, 2003. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OvPE1qptUVE>. Acesso em 02 de novembro de 2021.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

_____. **Resolução N° 217** de 16/02/2016 – CNJ.

CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS. **O. J. Simpson**: de astro do esporte a assassino cruel, Jus Brasil, 2014. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/326105747/o-j-simpson-de-astro-do-esporte-a-assassino-cruel>. Acesso em 03 de novembro de 2021.

CASARA, Rubens R R. **Processo penal do espetáculo**: e outros ensaios. – 2. ed. – Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018.

CASARA, Rubens R R. **Processo penal do espetáculo**, justificando, 2015. Disponível em: <http://www.justificando.com/2015/02/14/processo-penal-espetaculo/>. Acesso em 10 de janeiro de 2022.

GLAMOUR GLOBO. **10 filmes e séries que contam histórias de crimes reais**. Glamour.entretenim... Disponível em: <https://glamour.globo.com/entretenimento/noticia/2021/10/10-filmes-e-series-que-contam-historias-de-crimes-reais.ghtml>. Acesso em 06 de janeiro de 2022.

PINHO, Débora. **Donos da Escola Base processam veículos de comunicação**, ConJur. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2003-jan-23/impressa_processada_donos_escola_base. Acesso em 27 de dezembro de 2021.

PREVIDELLI, Fábio. **“O MAIOR ERRO DA JUSTIÇA E IMPRENSA”**, DIZ FILHO DE DONOS DA ESCOLA BASE, 26 ANOS DEPOIS”. Aventuras na História. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-maior-erro-da-justica-e-impressa-diz-filho-donos-escola-base.phtml>. Acesso em 26 de dezembro de 2021.

GOMES, Luiz Flávio. **A mídia e o julgamento do ex-goleiro Bruno**, Jus Brasil, 2011. Disponível em: <https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121931250/a-midia-e-o-julgamento-do-ex-goleiro-bruno>. Acesso em 28 de outubro de 2021.

GRECO, Rogério. **Direito Penal do Equilíbrio**: uma visão minimalista do Direito Penal. 8ª. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.

MEMÓRIA GLOBO. **Caso Eloá**, Memória Globo, 2012. Disponível em [:https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-elo/](https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/caso-elo/). Acesso em 27 de outubro de 2021.

MIRANDA, Arruda Darcy. **Comentários à Lei de imprensa: Lei 5.250, de 1967 sobre a liberdade de manifestação do pensamento e da informação** /. Imprensa: São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994.

Psicologia das massas e análise do eu. In: *FREUD, S.* Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund. *Freud*. v. 18. (1923-1925).

ROSA, Alexandre Morais da. **Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos**, 2017.

VIEIRA, Luís G.; LIRA, Ricardo P.(org.). **Antônio Evaristo de Moraes Filho por seus amigos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar**. Rio de Janeiro: Revan, 2013.